

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ: АХБОРОТ ЭРКИНЛИГИ – УСТУВОР МАҚСАД

Doi: 10.54952/DHR.2022.68.92.040

Севара ИШМУРАТОВА,
Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон
Республикаси миллий марказининг
Умумий бўлими бошлиғи

Аннотация. Мақолада фуқаролик жамиятини ривожлантиришда оммавий коммуникация воситаларининг таъсири ва ролига доир масалалар ёритилган. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган фуқароларнинг ахборот олиш ва тарқатиш эркинлиги, оммавий ахборот воситаларининг мустақил фаолият юритиши масалалари шарҳланган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси, глобаллашув, фуқаролик жамияти, оммавий коммуникация, демократия, ОАВ эркинлиги.

Abstract. Issues related to the influence of mass communication media and their role in the development of civil society are discussed in the article. The issues of freedom of citizens to receive and disseminate information, the independent functioning of the media, defined in the development strategy of the new Uzbekistan, are discussed.

Key words: Development strategy of new Uzbekistan, globalization, civil society, mass communication, democracy, media freedoms.

Аннотация. Статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием средств массовой информации и их ролью в развитии гражданского общества. Отражены вопросы свободы граждан получать и распространять информацию, независимого функционирования средств массовой информации, определенные в стратегии развития нового Узбекистана.

Ключевые слова: Стратегия развития нового Узбекистана, глобализация, гражданское общество, массовые коммуникации, демократия, свобода СМИ.

Бугунги кунда Ўзбекистон ижтимоий йўналтирилган барқарор бозор иқтисодиётига, очик ташки сибсатга эга бўлган кучли демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш мақсадида жамият ҳаётининг барча соҳаларида босқичма-босқич ислохотларни амалга ошириб келмоқда.

Ислохотлар кўп қиррали ва узок давом этадиган жараён бўлиб, бунда ижтимоий-сиёсий барқарорлик ҳамда олиб борилаётган ислохотларнинг

сифати ва самараси кўп жиҳатдан жамоатчилик фикрининг ҳолатига боғлиқ. Шу боис, уни шакллантиришда муайян ижтимоий институтларга, хусусан, оммавий ахборот воситаларига муҳим ўрин берилади.

Бугун олдимизда мамлакатимиз оммавий ахборот воситаларини жаҳон матбуотининг энг илғор ва замонавий андозалари даражасига чиқариш, таъбир жоиз бўлса, уларнинг миллий ўзига хос шакл ва мазмунини қарор топтиришдек муҳим

вазифа турибди. Шу мақсадда, мустақиллик йилларида мамлакатимизда ОАВнинг фаолиятини тартибга солишга қаратилган ва халқаро ҳуқук нормалари ҳамда демократик талабларга жавоб берадиган қонунчилик тизими яратилди. Бинобарин, давлатимиз томонидан ушбу соҳада олиб борилаётган сиёсат Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган сўз эркинлиги ва фуқароларнинг ахборот олиш ҳуқуқи принципларининг изчил ва тўлиқ бажарилишини таъминлашга қаратилгандир¹.

Инсон манфаатлари, ҳуқук ва эркинликлари олий қадрият ҳисобланган демократик жамиятни сўз ва ахборот эркинлигисиз тасаввур этиб бўлмайди.

Шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги замонда оммавий ахборот воситаларини давр соломасига қиёсласак, бу кўзгуда мамлакатимиз ҳаётидаги ўзгаришлар бутун борлиги билан акс этади.

Бинобарин, ОАВнинг фаолияти жамиятнинг барча қатламларига қаратилган бўлиши ҳамда уларнинг манфаатларини кўзлаб, умуминсоний принциплар асосида, эркинлик ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашга йўналтирилмоғи лозим.

Ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ислохотларни амалга оширишда ОАВ фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантириш ва мунтазам такомиллаштириб бориш, уларни илмий-назарий ҳамда амалий жиҳатдан чуқур ўрганиш ва тизимли таҳлил қилиш давр талабидир².

Бундан беш йил аввал қабул қилинган Ҳаракатлар стратегияси асосида 2017 – 2021 йилларда давлат ва жамият қурилишини такомиллаштириш, қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш, ижтимоий соҳани ривожлантириш, халқнинг осойишта ва фаровон ҳаёт кечириши учун шарт-шароитлар яратиш, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг муносиб ўрин эгаллашига қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.

Президентимизнинг 2022 йил 28 январда имзолаган фармони билан 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ҳамда уни “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга

оширишга оид давлат дастури тасдиқланди.

Таъкидлаш жоизки, Тараққиёт стратегияси сўнгги йилларда мамлакатимиздаги тизимли ижобий ўзгаришларнинг асосий ҳуқуқий пойдевори бўлиб хизмат қилган Ҳаракатлар стратегиясининг узвий давоми ҳисобланади. Бу ҳақида **Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”** китобида ҳам таъкидланган.

Шунингдек, ушбу китобда олиб борилган стратегик ҳаракатлар, уларнинг инсон ҳаётидаги ўрни ва роли хусусида бағафсил тўхталиб ўтилган. Жумладан, “Адолатли ижтимоий сиёсат” номли бўлимда кучли ижтимоий сиёсат, унинг аҳамияти, соғлиқни сақлаш тизимидаги муаммо ва ечимлар, соғлом турмуш тарзи маданияти, спортга бўлган қизиқиш, таълим, тарбия, илм-фан, инновацион ривожланиш, аёлнинг жамиятдаги ўрни, унинг жамиятдаги ролини ошириш, шунингдек, ёшларнинг келажақдаги вазифалари, имкониятлари хусусида айтиб ўтилган.

Мамлакат раҳбари ўзининг “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” китобида қуйидаги фикрларни келтириб ўтган: **“Янги Ўзбекистонни ўз меҳнатидан бахт топиб яшайдиган инсонлар мамлакатига, ҳар томонлама ривожланган ижтимоий маконга айлантириш кенг қўламли ислохотларимизнинг асосий мақсадидир”**³. Бугун мамлакатимизда бу борада, яъни инсонларни рози қилиш, мавжуд муаммоларни вақтида ҳал этган ҳолда уларга кўмак бериш, кучли ижтимоий сиёсат олиб бориш бўйича қатор тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса, шубҳасиз, одамларнинг меҳнатини кадрлашга, уларнинг иш унумдорлигини оширишга хизмат қилади. Таъкидлаш лозим, мамлакатимизда ишсизликни бартараф этиш мақсадида салмоқли ишлар олиб борилмоқда. Муҳими, мономарказлар, турли ишлаб чиқариш объектлари очилиб, аҳоли бандлиги таъминланмоқда. Китобда бевосита “Битта ишсиз одам – ўнта муаммо дегани” деб айтилган фикрнинг моҳиятида айни ҳақиқат жамланган. Шунинг учун давлатимиз томонидан бу борада қатор амалий ишлар бажарилди. Ёшларнинг бандлигини таъминлаш масалалари ҳам вақтида ҳал этиляпти.

¹ Исломов З.М. Фуқаролик жамиятини шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, 2009. – 6-б.

² Ўша жойда.

³ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2022. – 202-бет.

Албатта, китобда ижтимоий соҳадаги ислохотларнинг юқори самарадорлигига эришиш, мавжуд муаммоларни бартараф этишда аниқ вазифалар белгилаб қўйилган. Бу эса фуқароларнинг тизимли фаолияти учун муҳим асос ҳисобланади. Муҳими, хоҳ у ёш бўладими, хоҳ нуронийми, барчаси учун бугунги кунда аниқ амалий ишлар қилиниши, улар учун шароитлар яратилиши лозимлиги алоҳида тилга олинган.

“Инсон – жамият – давлат” деган тамойил асосида шакллантирилган “Инсон қадри учун”, “Давлат – инсон учун” деган эзгу ғояларни ҳаётга татбиқ этиш мақсадида ишлаб чиқилган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида яқин ва ўрта истиқболда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тенденциялари, бу борадаги устувор вазифалар белгилаб олингани, “Харакатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” деган тамойил асосида ислохотларнинг узвийлиги ва давомийлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилгани эътирофга молик ва барча соҳалар равнақ топишига, Ўзбекистоннинг ривожланган давлатлар қаторидан жой олишига, халқимизнинг адолатли, эркин ва фаровон жамият қуришдек улуғ истақлари ижобат бўлишига хизмат қилади.

Тараққиёт стратегиясининг бир неча мақсадларида оммавий ахборот воситаларининг роли ва журналистларнинг касбий фаолияти ҳимоясини янада кучайтириш, фуқароларнинг ахборот олиш ва тарқатиш эркинлиги борасидаги ҳуқуқларини янада мустаҳкамлаш белгиланганлиги биз – соҳа ходимларини янада руҳлантирди. Жумладан, таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга қаратилган 12-мақсадда жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замонавий шакллари ривожлантириш, жамоавий мурожаатлар асосида ҳудудий, тармоқлар ва давлат дастурлари ижро сифатини текшириш амалиётини жорий этиш, айрим давлат функцияларини амалга ошириш жараёнига жамоатчилик назорати субъектларини кенг жалб қилиш, давлат органлари фаолиятини ўрганишда ижтимоий сўровлар ўтказиш ҳамда аниқланган камчиликларни очиқ муҳокама қилиш амалиётини йўлга қўйиш назарда тутилган. Бу жараёнда оммавий ахборот воситаларининг роли ва журналистларнинг касбий фаолияти ҳимоясини янада кучайтириш, одамларни қийнаётган муаммолар ҳамда ислохотларнинг ижроси аҳволини ўрга-

нишда уларнинг меҳнатидан самарали фойдаланиш белгиланмоқда. Хусусан, фуқароларни қийнаётган муаммолар ҳамда ислохотларнинг самарадорлигини ўрганишда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорлик қилиш тартиби жорий қилинади, шунингдек, оммавий ахборот воситаларининг фаолиятига ноқонуний аралашганлик ва тўсқинлик қилганлик, шу жумладан, мансабдор шахслар томонидан цензура ўрнатиш, таҳририят ходимларига босим ва тазйиқ ўтказиш, материаллар ва техник воситаларни улардан ғайриқонуний равишда олиб қўйиш ҳаракатлари содир этилгани учун жавобгарлик янада кучайтирилади. Яна бир муҳим жиҳати, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини давлат томонидан субсидиялар, грантлар ва ижтимоий буюртмалар шаклларида қўллаб-қувватлаш ҳажмини икки баробарга ошириш кўзда тутилмоқда.

Фуқароларнинг ахборот олиш ва тарқатиш эркинлиги борасидаги ҳуқуқларини янада мустаҳкамлаш – Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси еттинчи йўналишининг дастлабки ва муҳим мақсади сифатида белгиланганидан ҳам англаш мумкинки, биз яшаётган глобаллашув ва ахборот асрида ҳаётимиз, жамият тараққиёти, мамлакат равнақи замонавий медиамакон ва ахборот-коммуникация технологиялари, оммавий ахборот воситалари фаолияти билан бевосита боғлиқ.

Шунингдек, кундалик ҳаётимизни ёки бирон соҳани ҳар кунлик ахборотсиз тасаввур қилиш мушкул. Техника ва технологиялар тараққиёти жамиятда ахборотнинг аҳамиятини янада оширди. Ахборот технологиялари барча соҳага чуқур кириб боргани, ахборотнинг инсон ва жамият ҳаётига таъсири мисли кўрилмаган даражада ортгани, ўз навбатида, уларни тартибга солиш заруратини ҳам юзага келтирди.

Мамлакатимизда оммавий ахборот воситаларини ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар фуқароларнинг ахборот соҳасидаги ҳуқуқини янада кенгроқ рўёбга чиқариш учун имкон яратиш, ОАВларнинг давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини таъминлаш борасидаги ролини кучайтиришга хизмат қилади.

Тараққиёт стратегиясининг мақсад ва вазифаларини оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарғиб этиш, унинг мазмун-моҳиятини жамоатчиликка етказишда журналистлар олдинги сафда бўлишига ишончимиз комил.